

УДК 796.011.3

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/112>*Шкляр В.Б., Абрамов А.А., Старкин А.Н.**канд. пед. наук;**Животворев Д.С.**ORCID: 0000-0002-5850-0214**Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк, Россия*

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФЛОРБОЛУ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Аннотация: в статье рассматривается технология проведения факультативных занятий по флорболу с детьми младшего школьного возраста в условиях общеобразовательной школы, направленная на решение актуальной проблемы – отсутствие объективных данных о методике проведения факультативных занятий по флорболу в условиях общеобразовательной школы.

Ключевые слова: флорбол, методика, младшие школьники.

*Shklyarov V.B., Abramov A.A., Starkin A.N., Ph.D.;**Zhivotvorev D.S.**ORCID: 0000-0002-5850-0214**Lipetsk State Pedagogical University
named P.P. Semenov-Tyan-Shanskiy, Lipetsk, Russia*

METHODS OF CONDUCTING OPTIONAL FLOORBALL CLASSES IN THE CONDITIONS OF COMPREHENSIVE SCHOOL

Annotation. the article shows the technology of conducting optional floorball lessons with children of primary school in a comprehensive school, aimed at solving an urgent problem as the lack of objective data on the methodology of conducting optional floorball lessons in a comprehensive school.

Keywords: floorball, methodology, junior schoolchildren.

В последнее время в мире стало появляться множество новых видов спорта, одним из них является флорбол (хоккей в зале). Зародившись в начале восьмидесятых годов в Швеции, он стал в настоящий момент одним из универсальных и доступных командных игровых видов спорта в мире.

Флорбол (floorball) – это международное название, присвоенное игре Международной Федерацией Флорбола (IFF) 12 апреля 1986 года в г. Хуксварна (Швеция) [1, с. 146].

Внешне игра во флорбол похожа на хоккей с шайбой, однако противоборство двух команд – соперниц происходит не на ледовой арене, а на площадке с деревянным или линолеумным покрытием, имеющей оптимальные размеры 40×20 метров и огороженной бортами с закругленными углами высотой 50 см. Во флорболе используется легкий и удобный инвентарь – клюшка, вес которой не превышает 380 грамм, и мяч, весящий всего 23 грамма [2 с. 3].

На настоящий момент флорбол является одним из малоизученных видов спорта, особенно в нашей стране. Необходимость расширения научно-исследовательской работы в этом виде спорта обуславливается следующими факторами – отсутствие научно-методических разработок по данному виду спорта, касающихся проблем обучения и совершенствования техники игры, ее классификации, данных о биомеханических характеристиках элементов техники и особенностях соревновательной деятельности во флорболе [3, с. 84].

В этой связи достаточно актуальной представляется проблема изучения данного вида спорта, а также поиска новых методических подходов к повышению качества обучения.

Актуальность исследования позволила нам определить проблему исследования – отсутствие объективных данных о методике проведения факультативных занятий по флорболу в условиях общеобразовательной школы. Цель исследования заключалась в разработке методики проведения факультативных занятий по флорболу в условиях общеобразовательной школы. Для достижения поставленной цели исследования предстояло решить следующие задачи:

Рассмотреть теоретические основы организации обучения во флорболе.

Разработать экспериментальную методику по проведению факультативных занятий по флорболу в условиях общеобразовательной школы.

Выявить эффективность применения экспериментальной методики по проведению факультативных занятий по флорболу в условиях общеобразовательной школы.

В ходе исследования нами проверялось предположение о том, что применение экспериментальной методики на факультативных занятиях по флорболу приведет к достоверным изменениям показателей физической и технической и подготовленности младших школьников.

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогический эксперимент, контрольные испытания, математико-статистические методы обработки полученных данных.

Исследование по определению влияния методики проведения факультативных занятий по флорболу в условиях общеобразовательной школы проходило в три этапа.

На I этапе (сентябрь 2020 г.) – поисково-подготовительном – разрабатывались принципиальные вопросы организации и содержания исследования, проводился анализ научной литературы по исследуемой проблеме.

На II этапе (октябрь 2020 г. – май 2021 г.) – опытно-экспериментальном – осуществлялось проведение эксперимента, уточнение рабочей гипотезы, цели и задач исследования.

На III этапе (декабрь 2021 г.) – обобщающем – обрабатывались результаты исследования, проводилась их систематизация и обобщение.

Исследование по разработке экспериментальной методики проведения факультативных занятий по флорболу в условиях общеобразовательной школы проводилось на базе МБОУ СОШ с. Преображеновка Добровского муниципального района Липецкой области. Всего в исследовании приняло участие 16 учащихся младшего школьного возраста, ученики 4 класса. Все участники были поделены на две группы: контрольную и экспериментальную. Контрольную группу составили учащиеся МБОУ СОШ с. Преображеновка в количестве 8 человек (3 девочки и 5 мальчиков). Экспериментальную группу составили 8 воспитанников (3 девочки и 5 мальчиков) этого же возраста из этого же учреждения. Количество испытуемых на всем протяжении эксперимента оставалось неизменным. За время практического исследования было проведено всего 68 занятий, занятия

проводились 2 раза в неделю. Тестирование проводилось дважды (октябрь, май) на базе МБОУ СОШ с. Преображеновка Добровского муниципального района Липецкой области. Результаты тестов записывались и обрабатывались автором исследования самостоятельно.

Основными формами организации занятий по флорболу являлись теоретические и практические занятия. На теоретических занятиях излагался материал по истории игры флорбол, правилам и регламентам игры, жесты судей, изучались элементы передвижений, технические приемы работы клюшкой и мячом, тактические схемы и установки выполнения игровых ситуаций. На практических занятиях происходила отработка умений и навыков выполнения технических элементов игры, развитие физических качеств, игровая практика.

В результате проведенного исследования были получены результаты, которые представлены в таблице.

Анализ результатов в тесте без 30 метров, указывает на положительные изменения в обеих группах. В контрольной группе показатели улучшились на 3,5%, а экспериментальной группе на 6,6%. Согласно t-критерию Стьюдента различия между контрольной и экспериментальной группой носят достоверный характер ($P < 0,05$).

В тесте челночный бег 3x10 метров можно увидеть, что показатели имеют положительную динамику. Если в контрольной группе показатели улучшились на 4,1%, то в экспериментальной на 7,1%. Согласно t-критерию Стьюдента различия между контрольной и экспериментальной группой носят достоверный характер ($P < 0,05$). Показатели по тесту прыжок в длину с места, анализ результатов указывает на то, что в обеих группах произошли положительные изменения. В контрольной группе показатели улучшились на 4,8%, а в экспериментальной на 10,5%. Согласно t-критерию Стьюдента различия между контрольной и экспериментальной группой носят достоверный характер ($P < 0,05$).

В тесте сгибание-разгибание рук в упоре лежа, результаты указывают на положительные изменения по данному показателю в обеих группах. Если в контрольной группе показатель улучшился на 15,9%, то в экспериментальной группе улучшение составило 22,1%. Но не смотря на более высокую положительную динамику результата в экспериментальной группе, согласно t-критерию Стьюдента, различия между группами носят не достоверный характер ($P > 0,05$).

Анализ результатов в тесте бег 1000 метров, указывает на положительные изменения как в контрольной, так и в экспериментальной группе. В контрольной группе показатели улучшились на 1,3%, а в экспериментальной на 9,1%. Согласно t-критерию Стьюдента различия между контрольной и экспериментальной группой носят достоверный характер ($P < 0,05$). В тесте ведение мяча с обводкой стоек и броском по воротам можно увидеть, что показатели имеют положительную динамику, в контрольной группе они улучшились на 1,9%, а в экспериментальной на 3,5%. Согласно t-критерию Стьюдента различия между контрольной и экспериментальной группой носят достоверный характер ($P < 0,05$).

В тесте жонглирование мяча. Результаты указывают на положительные изменения по данному показателю в обеих группах. В контрольной группе показатель улучшился на 15,2%, а в экспериментальной улучшение составила 27,4%. Но не смотря на различия между группами, согласно t-критерию Стьюдента различия носят не достоверный характер ($P > 0,05$). Показатели по тесту дриблинг на месте, анализ результатов указывает на то, что в обеих группах произошли положительные изменения. В контрольной группе показатели улучшились на 9,6%, а в экспериментальной на 31,1%. Согласно t-критерию Стьюдента различия между контрольной и экспериментальной группой носят достоверный характер ($P < 0,05$). В тесте ведение мяча с перебросом через препятствие можно увидеть, что в обеих группах показатели имеют положительную динамику, в контрольной группе показатели

улучшились на 1,6%, а в экспериментальной на 4,2%. Согласно t-критерию Стьюдента различия между контрольной и экспериментальной группой носят достоверный характер ($P < 0,05$). Анализ результатов в тесте передачи мяча с ударом о борт (скамейку), указывают на положительные изменения как в контрольной, так и в экспериментальной группе. В контрольной группе показатели улучшились на 7,2%, а в экспериментальной на 21,3%. Согласно t-критерию Стьюдента различия между контрольной и экспериментальной группой носят достоверный характер ($P < 0,05$).

Таблица

Динамика результатов в ходе научно-исследовательской работы

Показатель	Ед. изм.	Октябрь 2020 г.		P	Май 2021 года		P
		Контр. группа	Экспер. группа		Контр. группа	Экспер. группа	
Бег 30 м.	с.	5,49±0,12	5,45±0,10	P>0,05	5,30±0,06	5,09±0,03	P<0,05
Челночный бег 3x10 м.	с.	9,37±0,14	9,28±0,16	P>0,05	8,99±0,14	8,62±0,06	P<0,05
Прыжок в длину с места	см.	142,88±3,58	141,63±3,45	P>0,05	149,75±2,25	156,50±0,93	P<0,05
Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу	кол-во раз	10,25±0,53	10,75±0,40	P>0,05	11,88±0,40	13,13±0,53	P>0,05
Бег 1000 м.	с.	6,15±5,84	6,09±5,97	P>0,05	6,07±3,98	5,53±3,85	P<0,05
Ведение мяча с обводкой стоек и броском по воротам	с.	12,61±0,11	12,47±0,15	P>0,05	12,36±0,13	12,04±0,06	P<0,05
Жонглирование мяча	кол-во раз	25,38±2,39	24,63±1,99	P>0,05	29,25±0,93	31,38±1,06	P>0,05
Дриблинг на месте	кол-во раз	36,50±2,12	34,25±2,52	P>0,05	40,00±1,59	44,88±1,33	P<0,05
Ведение мяча с перебросом через препятствие	с.	20,17±0,34	19,48±0,39	P>0,05	19,84±0,13	18,67±0,21	P<0,05
Передача мяча с ударом о борт (скамейку)	кол-во раз	22,50±1,06	21,88±0,93	P>0,05	24,13±0,66	27,00±0,80	P<0,05
Броски мяча по воротам	кол-во раз	6,13±0,27	5,38±0,40	P>0,05	6,63±0,40	8,13±0,53	P<0,05
Броски (удары) по мячу на дальность	м.	11,50±0,66	12,75±0,93	P>0,05	12,88±0,66	15,63±0,53	P<0,05

Исследования в тесте броски мяча по воротам. На диаграмме видно, что в обеих группах произошли положительные изменения по данному показателю. В контрольной группе показатели улучшились на 8,2%, а в экспериментальной на 51,1%. Согласно t-критерию Стьюдента различия между контрольной и экспериментальной группой носят достоверный характер ($P < 0,05$). Анализ результатов в тесте в тесте броски (удары) по мячу на дальность, указывает на положительную динамику изменений как в контрольной, так и в экспериментальной группе. В контрольной группе показатели улучшились на 12%, а

экспериментальной на 22,6%. Согласно t-критерию Стьюдента различия между контрольной и экспериментальной группой носят достоверный характер ($P < 0,05$).

Таким образом, предположение, выдвинутое в начале работы, предполагавшее, что применение экспериментальной методики на факультативных занятиях по флорболу приведет к достоверным изменениям показателей физической и технической подготовленности младших школьников, частично подтвердилось.

Достоверные различия между контрольной и экспериментальной группой произошли в тестах: бег 30 м., челночный без 3x10 м., прыжок в длину с места, бег 1000 м., ведение мяча с обводкой стоек и броском по воротам, дриблинг на месте, ведение мяча с перебросом через препятствие, броски мяча по воротам, передачи мяча с ударом о борт (скамейку), броски (удары) по мячу на дальность. Недостоверные различия наблюдаются в тестах сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу, жонглирование мяча и передачи мяча с ударом о борт (скамейку). Недостоверность результатов в тесте сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу, мы связываем с тем, что в нашей методике отводилось не достаточное количество упражнений на мышцы верхнего плечевого пояса, вследствие чего показатели по данному тесту носят недостоверный характер. Недостоверность результатов в тесте жонглирование мяча, мы связываем с тем, что данный тест оказался достаточно координационно сложным для детей данного возраста.

Предполагаемая практическая значимость работы заключается в возможности использования полученных данных для совершенствования организации и методики проведения факультативных занятий по флорболу в условиях общеобразовательной школы.

Литература

1. Быков А.В., Трухин Н.А. Зарождение флорбола в мире и в России // Физическая культура студентов: Материалы 53 межвузовской научно-методической конференции по физическому воспитанию студентов высших учебных заведений Санкт-Петербурга. СПб.: 2004. С. 146-148.
2. Правила вида спорта «Флорбол» (утв. приказом Минспорта России от 08.10.2019 № 816) (ред. от 23.03.2020).
3. Якунин Д.И. Планирование спортивных занятий секции флорбола МУ «СДЦ «Кольчуга». М., 2009. 195 с.

© Шкляров В.Б., Абрамов А.А., Старкин А.Н., Животворев Д.С., 2021